

Memoria Institucional y Revisión Normativa
Informe Técnico

Anexo Número 2: Informes y propuestas sobre Planes de estudio
Escuela de Archivología (FFyH) 1990-2022

Informe presentado por la Comisión de Plan de Estudios 1992

Informe proyecto plan de estudios licenciatura archiveros, 1997

Informe de grupo de trabajo Jornada Interclaustro, 2019

Informe de la Comisión de Plan de Estudios 2022

Comisión de Plan de Estudios

**PROPUESTA
DE
PLAN DE ESTUDIOS**

**Documento redactado según pautas
de la Res. HCS N° 289 de 20 XII 88**

Córdoba, 16 de Junio de 1992

INDICE

PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS 1992

Según Res. HCS N° 289/88

A. Fundamentación:	Página
1. Análisis de antecedentes:	1
<i>a) Orígen de la idea</i>	1
<i>b) Consultas efectuadas</i>	2
<i>c) Conclusiones de las consultas</i>	2
2. Diagnóstico de los requerimientos profesionales actuales y potenciales.....	7
3. Bases y principios teóricos y metodológicos.....	8
4. Características centrales del nuevo plan.....	11
B. Definición de lo que se quiere lograr:	
5. Perfil del egresado.....	12
6. Incumbencia de los Profesionales.....	14
7. Objetivos generales de la carrera.....	14

C. Diseño del plan de estudios:

	Página
8. Descripción general del plan.....	16
<i>a) Nombre de la carrera.....</i>	<i>16/18</i>
<i>b) Exigencias para el ingreso.....</i>	<i>16/18</i>
<i>c) Años de duración.....</i>	<i>16/18</i>
<i>d) Organización de la carrera. Areas.....</i>	<i>16/18</i>
<i>e) Orientaciones previstas.....</i>	<i>17/19</i>
<i>f) Pasantía y trabajo final.....</i>	<i>18/19</i>
9. Las Asignaturas del Plan de Estudios.....	19
9.1 Características comunes a todas	
las asignaturas.....	19
<i>a) Modalidad: teórica, seminario.....</i>	<i>19</i>
<i>b) Semestral o anual.....</i>	<i>19</i>
<i>c) Carga horaria.....</i>	<i>19</i>
<i>d) Obligatoriedad.....</i>	<i>20</i>
9.2 Nónima y Ubicación en el Curriculum.....	20
10. Correlatividades.....	23

11. Objetivos y contenidos mínimos de las

Asignaturas.....	24
11.1 Area Archivística.....	24
11.2 Area Histórica.....	27
11.3 Area Técnica Complementaria.....	28
11.4 Licenciatura. Area Técnica.....	30
11.5 Licenciatura. Area Cultural.....	31
12. Pautas metodológicas.....	31
12.1 Para la carrera profesional.....	31
12.2 Para la Licenciatura.....	32
13. Pautas para la evaluación.....	33
14. Pautas para evaluar el Plan de Estudios.....	33

D) Instrumentación del Plan:

15. Articulación con los planes anteriores.....	34
16. Reglamentación.....	35
16.1 Normas básicas que han de regir la Pasantía.....	35

16.2 Normas básicas que regirán el	
Trabajo de Investigación.....	36
17. Requerimientos y apoyo: Recursos humanos,	
presupuesto, número de aulas, organización	
horaria, etc.....	37
17.1 Recursos humanos docentes.....	37
17.2 Recursos de equipamiento.....	38
17.3 Infraestructura de aulas.....	38
BIBLIOGRAFÍA.....	39

A. FUNDAMENTACION

1. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES

a) Origen de la idea

La Idea de evaluar y revisar el Plan de Estudios que rige en esta Escuela de Archiveros, desde 1984, presidió la creación de la Comisión de Plan de Estudios, en 1989.

La primera comisión se abocó a poner las bases a esta tarea. Para esto, se puso en contacto con la Unidad Pedagógica de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades.

Bajo la orientación de esta Unidad Pedagógica, organizó y llevó a cabo unas Jornadas de Consultas y reflexión de los estudiantes de la Escuela sobre el Plan de Estudios vigente.

Los resultados de estas Jornadas se comunicaron a los profesores, a fin de que cada uno conociera lo que los estudiantes solicitaban y era de su interés. Los profesores respondieron por escrito.

Todo este material constituyó la base para que la actual Comisión de Plan de Estudios - la segunda - iniciara su labor.

La segunda Comisión retornó una idea que venía de la década del 80 sobre la conveniencia de incluir la Licenciatura, después de la carrera de Archiveros.

En 1989, la Dirección de la Escuela había puesto en estudio el cambio de nombre de la carrera y de la Escuela, con la sugerencia de que se llamara Escuela de Archivología. Al respecto no se tomó ninguna decisión.

La segunda Comisión de Plan de Estudios debatió el asunto y llegó a la propuesta que ahora se incluye en esta presentación.

b) Consultas efectuadas

Además de la ya mencionada consulta en las Jornadas de reflexión de los estudiantes, en 1990, y las respuestas de los profesores, se han realizado las siguientes encuestas:

- A los estudiantes, en 1991, organizada por los delegados estudiantiles de esta segunda comisión.
- A empresarios y gerentes de instituciones, organizada por la segunda comisión, en 1992.
- A los profesores y auxiliares de la docencia, también en 1992.
- A los egresados.

c) Conclusiones de las consultas

c.1. Conclusiones de las encuestas a los estudiantes realizadas en 1991.

Tres aspectos principales preocupan a los estudiantes en su condición de tales con respecto al plan vigente:

1- Desactualización de muchos programas de las distintas asignaturas, lo que desestimula su continuidad de estudios y preparación profesional de acuerdo a necesidades modernas de actuación.

2- Consideran que el nombre actual de la carrera no ayuda a establecer el nexo con la sociedad sobre sus potenciales, a la vez que consideran el cambio del mismo hacia una presentación más moderna e integrada de sus aptitudes.

3- Con respecto a su futuro profesional, no lo tienen en claro, pues ven muy limitadas sus posibilidades ciertas de inserción, por la no modificación del medio social con respecto a esta profesión.

RESPUESTAS:

1- El 80% de los encuestados ve con preocupación el desarrollo de contenidos de programas de muchas de las cátedras pilares de esta profesión pues los consideran incompletos, repetitivos y que muchos de ellos no se adecúan a las necesidades profesionales de la época.

Insisten en ampliar su campo de conocimientos hacia la administración de documentos propiamente dicha y al refuerzo de sus conocimientos hacia otras disciplinas vinculadas. Ej.: Estadísticas, Nuevos soportes, Informática II, Ética Profesional, Administración Documental, etc.

Además se ve con preocupación la modalidad de implementar el trabajo final, el cual sugieren sea de tipo libre elección, tanto el tema a desarrollar como el profesor que los guíe y evalúe.

2- Con respecto al nombre de la carrera, el 100% de los encuestados consideró cambio de la denominación con la siguiente tendencia:

a) 50% ADMINISTRADORES DE DOCUMENTOS.

b) 40% ADMINISTRADORES DE DOCUMENTOS, ARCHIVOS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN.

c) 10% ADMINISTRADORES DE INFORMACIÓN.

3- Esta es una de las mayores preocupaciones, debido a que no conocen a ciencia cierta las posibilidades de inserción laboral. Se reclama una mayor difusión de nuestra carrera y aptitudes, como un primer paso para establecer el nexo de reconocimiento del medio social hacia nuestros potenciales profesionales.

Más del 60% de los encuestados temen por su futuro profesional.

c. 2. Conclusiones de la encuesta a los empresarios y gerentes de instituciones. (Abril-Mayo 1992)

De las 11 respuestas obtenidas, que van como anexo de esta propuesta, computaremos las respuestas a las preguntas 1, 4, 9 y 10 porque son las más pertinentes al Plan de Estudios.

Pregunta 1: 10 dicen conocer la existencia de la Escuela de Archiveros.

Pregunta 2: 8 afirman que el título Administrador de Documentos y Archivos les amplía el campo a los profesionales.

Pregunta 9: Cuando se les pide que enlisten los conocimientos que pe-

dirían a ese administrador de documentos y archivos, 8 exigen conocimientos legales, contables (impositivos) y de administración general. 2 piden informática y 1 "Conocimientos totales".

Pregunta 10: 10 prefieren para su empresa un Administrador de Documentos y Archivos, antes que un Archivero.

De estas respuestas se deduce que es necesario cambiar el nombre del título que se otorga, si se quiere que nuestros egresados tengan salida laboral.

Indirectamente comprueba la hipótesis de esta Comisión de que un cambio de nombre de la carrera redundará en una mayor afluencia de estudiantes a cursarla.

c.3. Conclusiones de la encuesta a los profesores. (Abril-Mayo 1982)

Siete respuestas obtenidas que van como anexo de esta propuesta:

Pregunta 1: 6 opinan que es preciso cambiar el nombre de la Escuela de Archiveros.

Pregunta 2: 5 se inclinan por cambiar el nombre del título que se otorga actualmente.

Pregunta 3: 4 votan para que la Escuela se llame Escuela de Administración de Documentos y Archivos.

Pregunta 5: Es unánime la solicitud de que se incorpore la Licenciatura.

Preguntas 6 y 7: Todos prefieren que la Licenciatura sea una opción poste-

rior al título profesional.

Pregunta 8: 3 proponen tres años para la carrera y dos para la Licenciatura.

Los demás se dispersan: 4-2, 3-1 y otra confusa.

Preguntas 9 y 10: Dispersión de opiniones.

c.4. Conclusiones a la encuesta a los egresados (Abril-Mayo 1992)

Seis respuestas obtenidas. Hay una firmada pero en blanco. Contamos pues con cinco respuestas. Todas se encuentran en el anexo de esta propuesta.

Pregunta 1: 4 opinan que es preciso cambiar el nombre de la Escuela de Archiveros.

Pregunta 2: 3 se inclinan por cambiar el título que se otorga y 2 por continuar dando el título actual de Archiveros.

Pregunta 3: 3 votan por el cambio de nombre de la Escuela y 2 por mantenerlo.

Pregunta 4: 3 prefieren que el título que se otorgue sea Administrador de Documentos y Archivos y 2 que se continúe con el título de Archivero.

Pregunta 5: Es unánime la aprobación de la incorporación de la Licenciatura.

Preguntas 6 y 7: Todos prefieren que la Licenciatura sea opción posterior al título profesional.

Pregunta 8: 2 piden para la carrera 4 años y uno para la Licenciatura.

Uno opina 4-3 y otro 3-2.

Preguntas 9 y 10: Dispersión de respuestas.

2. DIAGNOSTICO DE LOS REQUERIMIENTOS PROFESIONALES Y POTENCIALES

De las respuestas de los directores, gerentes y empresarios a la encuesta que se les propuso y de las experiencias de los países hermanos, como Ecuador, Colombia y México, cabe afirmar decididamente que aquellos que podrían ocupar a nuestros egresados, sienten la necesidad de un profesional que "les administre los documentos" en las distintas dependencias de la institución o empresa y luego los archivos.

Si se les ofrece un "Archivero", dicen que no tienen archivo o que ya tienen quien cuide de él. Es muy difícil llegar a explicarles que el "Archivero" es experto en el cuidado y circulación de los documentos desde su iniciación.

Hay más. La difusión de la carrera por los medios masivos de comunicación goza de poca penetración. Cuando se menciona Escuela de Archiveros, el oyente o lector no entiende la amplitud de las incumbencias. O nos emparenta con los bibliotecarios o nos recluye en los archivos históricos.

Es lógico esperar, según los resultados de la encuesta a los empresarios, que cuando se hable o se escriba Escuela de Administración de Documentos y

Archivos, el interés por esta "nueva profesión" se despertará y esto redundará en un mayor número de estudiantes.

En las encuestas surge que el Plan de Estudios actual es acertado en sus líneas generales. Es preciso acentuar todo lo referido al flujo de documentos y la información, sin descuidar lo referido a los archivos que atesoran el Patrimonio Documental.

Con el Plan que ahora se propone, se pretende un Plan que realmente sirva a los requerimientos de los usuarios y logre poner a trabajar a los egresados porque la comunidad entiende el alcance de sus incumbencias.

3. BASES Y PRINCIPIOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS

3.1. Base teórica

Hay básicamente dos maneras de planificar nuestra carrera:

- 1 Siguiendo al ciclo vital. Entonces el primer año estudia los documentos y archivos en la primera edad. El segundo, en la segunda edad, y el tercero, en la tercera. En este caso las materias centrales se llaman Archivo I, Archivo II, Archivo III, o Administración de documentos I, II y III. Tal el caso de las carreras de São Paulo y Medellín.
- 2 Estudiando las distintas áreas de la Archivología, como se hace en esta Escuela y como se observa en la bibliografía de las autoras españolas y en el Manual de Archivística francés.

El Dr. Aurelio Tanodi, fundador de esta Escuela, optó por este segundo método.

A esta Comisión de Plan de Estudios le parece tal planteo mucho mas acertado porque permite explorar cada uno de los sectores o áreas de la ciencia archivológica. En el método número 1 se engloban muchos temas dentro de una asignatura. Esto se presta a dejar en penumbra muchos temas, como la selección documental o a repeticiones a lo largo de los tres cursos, como en el caso de la Ordenación.

También existe en Europa, la modalidad de plantear la carrera de Archivero como estudio de posgrado.

Esta base teórica para la carrera de Archivero no nos parece correcta.

Quien ha estudiado una larga carrera -normalmente Histórica- durante 5 o 6 años y luego en 2 o 4 semestros se recibe de archivero, tiende a sentirse primero historiador y, en segundo lugar, apto para atender un Archivo. Es decir, la perspectiva de docentes y alumnos tiende a mirar la Archivística como al bies y no de frente, en plenitud, como quien estudia de primera intención la carrera de Archivero. Bienvenidos los estudios previos que tenga nuestro egresado, pero la carrera de Archivero se toma como una entidad completa en si misma.

La base teórica queda pues, definida en los dos parámetros enunciados:

- Planteos de estudios de la ciencia archivística por áreas específicas: Producción, Ordenación, Descripción, Selección, etc. y así lo demás.**
- Carrera de Archivero autónoma y no dependiente de estudios universitarios previos.**

3.2. Bases metodológicas

La ciencia de la Administración de Documentos y Archivos o Archivología, es una ciencia aplicada. La metodología para su enseñanza exige teoría y práctica.

El presente Plan de Estudios propone una pasantía obligatoria de 100 horas.

En los objetivos de las asignaturas se señala, cuando corresponde, la adquisición de destrezas o habilidades, lo cual supone, en la metodología la ejecución de prácticas.

Hay tres asignaturas que disponen de su propio taller. Estas son: Preservación, Conservación y Restauración de Documentos; Micrografía, Informática.

También la asignatura Paleografía y Diplomática tiene establecida una práctica en el Archivo Histórico de la Provincia.

Relacionada con la metodología, está la división en áreas, de las asignaturas que componen la carrera. Esto se trata en el número 8.d.

4. CARACTERÍSTICAS CENTRALES DE ESTE PLAN DE ESTUDIOS

El Plan aquí propuesto es conservador en lo que a pensum se refiere. Las asignaturas son las mismas que se vienen dando en los dos últimos planes de estudio. Sólo se agregan dos nuevas: Ética y Ejercicio Profesional y la que surge de dividir la anterior Legislación y Servicio en dos: Legislación Argentina sobre Archivos y Los Servicios de Archivos y el usuario.

La característica de innovación central consiste en la inclusión de la Licenciatura, como opción posterior a la adquisición del título profesional.

Otras características son los cambios de nombre de la carrera y del título profesional. En vez de Escuela de Archiveros, se propone Escuela de Administración de Documentos y Archivos, y el título, en vez de Archivero, Administrador de Documentos y Archivos.

B. DEFINICIÓN DE LO QUE SE QUIERE LOGRAR

5. PERFIL DEL EGRESADO

5.1. Perfil de Administrador de Documentos y Archivos

La carrera profesional de Administración de Documentos y Archivos ofrece a la comunidad un profesional para:

- **Realizar todas las tareas destinadas a procesar y servir los documentos de Archivo y la información que contienen, a los usuarios.**
- **Planificar y organizar todas las tareas antes dichas.**
- **Dirigir un archivo, sea general, central o sectorial.**
- **Sugerir la legislación sobre archivos, documentos, circulación de información de los documentos que custodia.**
- **Formar parte de equipos multidisciplinarios para planificar edificios de archivos y para aplicar la informática, la microfilmación y la restauración a los documentos y a la información.**
- **Asesorar en tomas archivísticas, a instituciones, organismos nacionales e internacionales y personas físicas.**

5.2. Perfil del Licenciado en Administración de Documentos y Archivos

La Licenciatura en Administración de Documentos y Archivos ofrece a la sociedad un especialista capaz de cumplir todo lo inherente a la administración de documentos y además:

- Planificar y dirigir sistemas integrados de archivos (incluso sistemas nacionales).
- Planificar y dirigir redes de circulación de información de documentos de archivo.
- Vincular la red de información archivística con sistemas nacionales o regionales de información.
- Ejercer con exclusividad la docencia, tanto a nivel universitario como terciario y secundario.
- Preparar proyectos de ley en toda el área de documentos e información de archivos, de sistemas de archivo y de la profesión de Administrador de Documentos y Archivos.
- Sugerir y redactar propuestas de convenios internacionales (sobre todo en el ámbito del MERCOSUR) para intercambiar o recuperar documentos o para la comunicación de información jurídica y científico-técnica.

6. INCUMBENCIA DE LOS PROFESIONALES

Incumbencias de la carrera profesional y de la Licenciatura se derivan directamente del perfil respectivo en el acápite anterior descripto.

7. OBJETIVOS GENERALES DE LA CARRERA

- ◆ Aportar a la sociedad nacional y latinoamericana expertos que agilicen y simplifiquen la tramitación de documentos y el procesamiento de la información en ellos contenida, en favor de las instituciones y de los usuarios.
- ◆ Dotar a los organismos no estatales y a las empresas probadas nacionales y multinacionales de sistemas específicos para el tratamiento de sus documentos y para la adquisición y utilización de la información requerida.
- ◆ Propender al desarrollo del país y de América Latina por medio de la circulación de la información jurídica y científico-técnica contenida en los archivos.
- ◆ Apoyar a los ciudadanos en la protección de sus derechos, basados en los documentos de archivo.
- ◆ Dar transparencia a los actos del Gobierno, mediante propuestas de legislación que permita la apertura de la información al público.
- ◆ Velar por la conservación, incremento y difusión del Patrimonio Documental de la Nación, las provincias y los municipios, a fin de mantener la identi-

dad en el continente y en el mundo.

- ◆ **Brindar al país y a Latinoamérica un centro de investigación y de estudio de métodos para que los documentos de archivo y la información en ellos contenida cumplan los objetivos que anteceden.**

C. DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS

8. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN

8.1. Plan de Estudios de la Carrera Profesional

a) **Nombre de la Carrera:** **Administrador de Documentos y Archivos.**

Nombre de la Escuela: **Escuela de Administración de Documentos y Archivos.**

b) **Exigencias para el ingreso:** **Estudios secundarios completos.**

c) **Años de duración:** **Carrera profesional que otorga el título Administrador de Documentos y Archivos: 3 años.**

d) **Organización de la carrera:** **Las asignaturas de la carrera se agrupan en las tres áreas ya definidas por la Primera Comisión de Plan de Estudios.**

A saber:

Área archivística, con las siguientes asignaturas:

- 1. Introducción a la Administración de Documentos y Archivos.**
- 2. Administración de documentos.**
- 3. Ordenación y Clasificación.**

-
4. Descripción Archivística.
 5. Selección Documental.
 6. Planificación Archivística.
 7. Legislación Argentina sobre Archivos.
 8. Administración de Archivos.
 9. Ética y Ejercicio Profesional.
 10. Los servicios de archivo y el usuario.

Área Histórica:

11. Paleografía y Diplomática.
12. Instituciones Hispanoamericanas.
13. Estructura y administración del Estado Argentino.
14. Introducción a la Metodología de la Investigación.

Área Técnica Complementaria:

15. Centros Documentales.
16. Archiveconomía.
17. Preservación, Conservación y Restauración de Documentos.
18. Micrografía.
19. Informática.

e) Orientaciones previstas: La carrera profesional se encamina específicamente al cumplimiento de las tareas profesionales.

f) Pasantía: La carrera profesional de tres años exige una pasantía o un trabajo efectivo en un archivo. Se exige 100 horas de pasantía bajo las pautas y normas que van en el punto 16 de la presente propuesta.

8.2. Plan de Estudio de la Licenciatura

a) Nombre de la etapa: Licenciatura en Administración de Documentos y Archivos.

b) Exigencias para el ingreso: Título de Administrador de Documentos y Archivos.

c) Años de Duración: Dos años.

d) Organización de la Licenciatura: Las asignaturas de la Licenciatura se agrupan en dos áreas:

Área Técnica

- 1. Administración.**
- 2. Documentología.**
- 3. Informática Aplicada.**
- 4. Metodología de la Investigación Aplicada.**

Área Cultural

5. Sociología.

6. Derecho Aplicado.

o) Orientaciones previstas: La Licenciatura que se abre luego de los estudios profesionales se orienta hacia la docencia, la investigación y la dirección y planificación de sistemas integrados de archivos.

f) Trabajo de investigación: Para obtener la Licenciatura se requiere preparar un trabajo de investigación según pautas que van en el número 16.

9. LAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS

9.1 Características comunes a todas las asignaturas

Las características comunes a todas las asignaturas de la carrera y de la Licenciatura son:

a) Son de carácter teórico práctico. Hay además tres que tienen ejercicios de taller. Van señaladas.

b) y c) Todas son cuatrimestrales y tienen una carga horaria mínima de

60 horas cátedra.

d) Todas son obligatorias.

9.2. Nómina y ubicación de las asignaturas en el curriculum

PRIMER AÑO:

PRIMER CUATRIMESTRE:

- ◆ **Introducción a la Administración de Documentos y Archivos.** Actualmente, Archivología General.
- ◆ **Instituciones Hispanoamericanas.** Actualmente, Instituciones Hispanoamericanas.
- ◆ **Centros Documentales.** Actualmente, Bibliotecas, Museos y Centros Documentales.

SEGUNDO CUATRIMESTRE:

- ◆ **Administración de Documentos.** Actualmente, Producción y Archivación de Documentos.
- ◆ **Ordenación y Clasificación.** Actualmente, Ordenación Documental.
- ◆ **Estructura y Administración del Estado Argentino.** Actualmente, Administración Argentina.

SEGUNDO AÑO:

PRIMER CUATRIMESTRE:

- ◆ **Descripción Archivística.** Actualmente, Descripción Documental.

◆ **Paleografía y Diplomática Hispanoamericana.** Actualmente, *Paleografía y Diplomática Hispanoamericana.*

◆ **Preservación, Conservación y Restauración de Documentos.** Actualmente, *Conservación y Restauración de Documentos (Taller).*

SEGUNDO CUATRIMESTRE:

◆ **Selección Documental.** Actualmente, *Selección Documental.*

◆ **Legislación Argentina sobre Archivos.** Actualmente, *Legislación y Servicios, primera parte.*

Observación: La actual asignatura **Legislación y Servicios** se subdivide en la presente asignatura y en otra llamada **Los Servicios de Archivos y los Usuarios.**

◆ **Archiveconomía.** Actualmente, *Archiveconomía.*

◆ **Los Servicios de Archivos y los Usuarios.** Actualmente, *Legislación y Servicios, segunda parte.*

TERCER AÑO:

PRIMER CUATRIMESTRE:

◆ **Informática.** Actualmente, *Informática (Taller).*

◆ **Micrografía.** Actualmente, *Reprografía (Taller).*

◆ **Planificación Archivística.** Actualmente, *Planificación Archivística.*

SEGUNDO CUATRIMESTRE:

◆ **Introducción a la Metodología de la Investigación.** Actualmente, *Metodología Histórica y Archivos Históricos.*

◆ **Administración de Archivos.** Actualmente, *Archivos Administrativos.*

◆ **Ética y Ejercicio Profesional.** Actualmente no tiene equivalente.

-
- ◆ **Práctica Archivística.** Actualmente, *Metodología y Práctica Archivística, primera parte.*

LICENCIATURA:

PRIMER AÑO:

PRIMER CUATRIMESTRE:

- ◆ **Administración.**
- ◆ **Documentología.**
- ◆ **Sociología y Comunicación.**

SEGUNDO CUATRIMESTRE:

- ◆ **Informática Aplicada.**
- ◆ **Derecho Aplicado.**
- ◆ **Metodología de la Investigación Aplicada.**

SEGUNDO AÑO:

- ◆ **Redacción y presentación del trabajo de Investigación.**

10. CORRELATIVIDADES

10.1 Área Archivística

Son correlativas las asignaturas según el orden que se ha puesto en el punto 8 d) de esta propuesta.

10.2 Área Histórica

Estructura y Administración del Estado Argentino, depende de Instituciones Hispanoamericanas.

Las demás asignaturas de esta área no tienen correlatividades.

10.3 Área Técnica Complementaria

No existen correlatividades.

10.4 Licenciatura

Para comenzar los estudios de la Licenciatura es tener aprobadas todas las materias de la carrera profesional.

No existen correlatividades entre las asignaturas de la Licenciatura.

11. OBJETIVOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS DE LAS ASIGNATURAS

11.1 Área Archivística

1. Introducción a la Administración de Documentos y Archivos.

Objetivo: Que los estudiantes dominen la terminología básica.

Núcleos temáticos: El campo científico de la administración de documentos y archivos. Terminología básica. Relación interdisciplinaria.

2. Administración de Documentos

Objetivo: Que los estudiantes entren en contacto conceptual y práctico con los documentos más comunes en las oficinas argentinas.

Núcleos temáticos: Documentos comunes a todas las instituciones argentinas: correspondencias, contables, legajos de personal, expedientes, etc. Tramitación y circulación de los documentos y de la información. El uso de las computadoras en la oficina.

3. Ordenación y Clasificación

Objetivo: Que los estudiantes hagan propios los principios fundamentales de la organización de documentos y archivos.

Núcleos temáticos: Principios archivísticos de ordenación. Los conjuntos documentales. Criterios para constituirlos. La clasificación y los sistemas

clasificatorios.

4. Descripción Archivística

Objetivo: Que los estudiantes adquieran habilidad para programar y producir los instrumentos descriptivos que requieren los distintos usuarios.

Núcleos temáticos: Caracteres de los documentos. Los auxiliares de descripción. El servicio de la informática para la descripción.

5. Selección Documental

Objetivo: Que los estudiantes se capaciten para evaluar documentos y preparar tablas de retención.

Núcleos temáticos: Los valores de los documentos. La aplicación de los criterios de valor a los documentos. Técnicas específicas del área selectiva.

6. Planificación Archivística

Objetivo. Que los estudiantes logren aptitud para programar las actividades internas y de relación de los archivos.

Núcleos temáticos: La planificación como actividad de la administración. Planificación de sistemas de archivos. Integración en sistemas de información. Planificación de la organización interna de un archivo.

7. Legislación Argentina sobre Archivos

Objetivo: Que los estudiantes conozcan las normas más generales que rigen las actividades de nuestra profesión, en Argentina.

Núcleos temáticos: Legislación Nacional del Poder Ejecutivo. Leyes que crean sistemas de archivos provinciales. Legislación relacionada con documentos de archivos (de procedimiento, de contabilidad, de mesas de entrada, etc.).

8. Administración de Archivos

Objetivo: Que los estudiantes se capaciten para la gerencia de archivos centrales de instituciones públicas y privadas.

Núcleos temáticos: Instituciones públicas y privadas. Leyes que rigen el funcionamiento de las instituciones. Organización archivística de una institución. Administración de recursos para el archivo. Auditoría; concepto y tipos.

9. Ética y Ejercicio Profesional

Objetivo: Que los estudiantes descubran sus obligaciones y derechos característicos, en la sociedad actual.

Núcleos temáticos: El Administrador de Documentos y Archivos frente a la vida profesional. Actual legislación sobre los archiveros. Derechos, deberes o incumbencias del egresado. Administrador de Documentos y Archivos.

10. Los Servicios de Archivo y el Usuario

Objetivo: Que los estudiantes dispongan de elementos conceptuales para servir a los usuarios.

Núcleos temáticos: La consulta en la sala de lectura del archivo. La difusión del acervo documental, fuera del archivo. La administración por redes informáticas. Estudio de los usuarios reales y potenciales.

11.2. Área Histórica

11. Paleografía y Diplomacia

Objetivo de la Diplomacia: Que el estudiante identifique y distinga los tipos documentales producidos por el gobierno español en la época de la colonia.

Objetivo de la Paleografía: Que los estudiantes lean e interpreten manuscritos de la época colonial.

Núcleos temáticos: Nombres y características formales de los documentos Reales y de las principales instituciones de la monarquía española. Características de las principales lotras de Cancillería y oficinas en la colonia. Las abreviaturas.

12. Instituciones Hispanoamericanas

Objetivo: Que los estudiantes detecten los centros de poder durante la época colonial y cuales eran los papeles característicos que producía cada uno de ellos.

Núcleos temáticos: Estructura del gobierno colonial entre los siglos XVI y XIX. Papeles que producía cada estamento del gobierno.

13. Estructuras y Administración del Estado Argentino.

Objetivo: Que los estudiantes los centros de poder que produjeron documentos en la historia argentina y cuales fueron los papeles característicos de cada uno,

Núcleos temáticos: Estructura de los tres Poderes Nacionales en la historia argentina. Estructura de los tres Poderes en Córdoba. Los municipios y su desarrollo en la historia argentina.

14. Introducción a la Metodología de la Investigación.

Objetivo: Que los estudiantes identifiquen los resortes útiles a la investigación, que el archivo posee y que deben ser puestos al servicio del usuario investigador.

Núcleos temáticos: Distintos tipos de investigación. Las fases o etapas de una investigación. La estructura del trabajo escrito de investigación.

11.3 Área Técnica Complementaria

15. Centros Documentales.

Objetivo: Que los estudiantes relacionen los núcleos temáticos de la Administración de Documentos y Archivos con las tres especialidades más afines: bibliotecas, museos y centros de documentación.

Núcleos temáticos: Características de los documentos. Características del procesamiento de los documentos. Características de los usuarios, Todo en relación a cada uno de los centros documentales mencionados en el objetivo.

16. Archivoconomía

Objetivo: Que los estudiantes estén preparados para solicitar al arquitecto sobre los sectores, ambientes y especificaciones características de cada tipo de archivo.

Núcleos temáticos: Los edificios para archivos permanentes. Principales instalaciones de archivos.

17. Preservación, Conservación y Restauración de Documentos

Objetivo: Que los estudiantes dominen las técnicas de preservación y restauración hasta el grado de poder dialogar con un experto restaurador.

Núcleos temáticos: El papel y las tintas. Los agentes nocivos a los soportes documentales. La restauración y sus métodos.

18. Micrografía

Objetivo: Que los estudiantes identifiquen y distingan las posibilidades que ofrecen las técnicas micrográficas actuales para los documentos de archivo.

Núcleos temáticos: El microfilm. Micrografía en soporte borrable. Micrografía en soportes ópticos no borrables.

19. Informática

Objetivo: Que los estudiantes identifique y distinga las posibilidades que ofrecen los sistemas informatizados para procesar y servir la información de los documentos. También para ser documento de archivo.

Núcleos temáticos: Informática, Cibernetica, Computación. Hardware o componentes básicos. Software nacionales de programación y utilidad.

11.4 Licenciatura

Área Técnica

1 Administración

Objetivo: Que el Administrador de Documentos y Archivos domine los aspectos teóricos y metodológicos de la ciencia de la administración.

2. Documentología

Objetivo: Que el Administrador de Documentos y Archivos enriquezca sus conocimientos para dirigir un centro de documentación e información.

3. Informática Aplicada

Objetivo: Que el Administrador de Documentos y Archivos amplíe sus conocimientos en informática.

4. Metodología de la Investigación Aplicada

Objetivo: Que el Administrador de Documentos y Archivos prepare un trabajo de investigación, como tesis de Licenciatura.

11.5 Licenciatura

Área Cultural

5. Sociología y Comunicación

Objetivo: Que el Administrador de Documentos y Archivos relacione su profesión de comunicador con el medio social en el que se desempeña.

6. Derecho Aplicado

Objetivo: Que el Administrador de Documentos y Archivos abra su visión hacia el campo del Derecho y lo Jurídico.

12. PAUTAS METODOLÓGICAS

12.1 Para la carrera profesional

La ciencia de la Administración de Documentos y Archivos es una ciencia aplicada.

La práctica es, tanto para los docentes como para los estudiantes, un camino ineludible hacia el perfeccionamiento personal en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La investigación, en forma de reflexión y síntesis de lo que se realiza en el trabajo profesional, es también ineludible para que el campo propio de la

Administración de Documentos y Archivos adquiera el carácter de ciencia y de carrera universitaria.

Ambas actividades, la práctica y la investigación y reflexión personal, se coronan con el estudio y la consulta bibliográfica.

Todo esto actúa como trasfondo del presente Plan de Estudios. De los docentes se espera el desarrollo de clases dinámicas, en que la creatividad, la espontaneidad y las vivencias de los estudiantes en lo referido a la materia que se estudia, encuentren el cauce y la orientación que aporta el docente.

12.2 Para la Licenciatura

Quienes cursan la Licenciatura ya son profesionales Administradores de Documentos y Archivos. Han cursado estudios universitarios. La metodología, en esta etapa, más que poner el acento en la transmisión oral de conocimientos, consiste en guiar la investigación bibliográfica y estimular la comparación crítica de los autores consultados

La ejercitación y la práctica tienden a los siguientes objetivos:

- Cultivar en el Administrador de Documentos y Archivos la agudeza crítica para diagnosticar.**
- Desarrollar la visión gerencial para planificar la solución de los problemas con un orden de prioridades y de acuerdo a los recursos disponibles.**

Por ello, la ejercitación y la práctica se encaminarán a la planificación y resolución de problemas de organización y utilización de recursos.

13. PAUTAS DE EVALUACIÓN

La evaluación normal de las asignaturas se apoya en:

- ◆ Los repasos o estudios parciales que se escalonan a lo largo del cuatrimestre.
- ◆ Ejercicios prácticos en el aula o en archivos y mesas de entrada.
- ◆ Visitas de estudio a archivos o instituciones que puedan aportar conocimientos en tomas de clase, sobre todo en informática.
- ◆ El coloquio final para los alumnos promocionales.
- ◆ El examen ante tribunales para los alumnos regulares y libres.
- ◆ Las carpetas con prácticos, los informes técnicos individuales o grupales y otras actividades, son métodos aplicables a las siguientes asignaturas de este Plan de Estudios.

14. PAUTAS PARA EVALUAR ESTE PLAN DE ESTUDIOS

La Escuela de Administración de Documentos y Archivos tiene su Dirección, su Consejo Asesor y su Comisión Plan de Estudios. Estos últimos se constituyen con representantes de todos los claustros y estamentos.

No parece necesario marcar pautas anticipadas para evaluar este Plan de Estudios.

El seno de estos órganos es ámbito natural para ir tomando el pulso y evaluando la marcha del Plan de Estudios .

D. INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

15. ARTICULACIÓN CON LOS PLANES DE ESTUDIO ANTERIORES

Quienes deseen o necesiten pasar del Plan de Estudios actual al que va en la presente propuesta deben cursar:

En lo que respecta a la carrera profesional:

- **La asignatura Ética y Ejercicio Profesional.**
- **La asignatura actual Legislación y Servicios es equivalente a las dos asignaturas. A saber: Legislación Argentina sobre Archivos y Los Servicios de Archivo y el Usuario.**
- **La actual Metodología y Práctica Archivística equivale a la Práctica Archivística del nuevo Plan. No sustituye al trabajo de investigación de la Licenciatura.**
- **Cada una de las demás asignaturas actuales es equivalente a la que en el punto 8 se menciona junto al nombre del presente Plan.**

En lo que respecta a la Licenciatura:

Son todas asignaturas nuevas. Ninguna materia del actual Plan equivale a ellas.

16. REGLAMENTACIÓN

16.1 Normas básicas que han de regir la Pasantía

1. Los estudiantes deberán acreditar una pasantía de 100 horas para poder aprobar la asignatura Práctica Archivística.
2. La Pasantía será responsabilidad de la Cátedra de la asignatura Práctica Archivística.
3. Los docentes de las otras cátedras podrán acordar con el de la cátedra Práctica Archivística la asignación del 60% de horas de práctica para sus respectivas asignaturas.
4. Los docentes que acuerden tomar horas de cátedra, con valor de pasantía, deberán entregar a la cátedra Práctica Archivística certificados de asistencia de los alumnos que hayan cumplido un lapso de pasantía bajo su dirección.
5. La evaluación final de la pasantía es incumbencia de la cátedra de Práctica Archivística y tendrá lugar al finalizar el sexto cuatrimestre de la carrera.

16.2 Normas básicas que regirán el Trabajo de Investigación

- 1. Para alcanzar la Licenciatura en Administración de Documentos y Archivos los estudiantes elegirán al director de su trabajo entre los docentes a cargo de la Escuela de Administración de Documentos y Archivos.**
- 2. Para alcanzar la Licenciatura, los estudiantes deberán redactar un trabajo de investigación.**
- 3. La evaluación del trabajo será realizada en dos instancias: Evaluación del escrito y Defensa Oral.**
- 4. Ambas instancias estarán a cargo de un tribunal examinador compuesto de tres miembros, uno de los cuales será el director del trabajo.**
- 5. Los miembros del tribunal recibirán el trabajo escrito quince días corridos antes de la defensa oral.**
- 6. La aprobación del trabajo escrito es condición previa para llegar a la defensa oral.**
- 7. La aprobación del escrito será por unanimidad en una primera instancia. En caso de disidencia, los miembros de mayoría y el disidente redactarán la fundamentación de su postura. El director de la Escuela designará dos miembros más que dispondrán de quince días para expedirse sobre la aprobación o rechazo del escrito. En esta segunda instancia, dicha aprobación o rechazo tendrán lugar por simple mayoría.**
- 8. Una vez aprobado el escrito, la nota surgirá de un promedio o acuerdo entre las calificaciones aplicadas por cada miembro del tribunal.**

9. La nota final del Trabajo relacionará las calificaciones del escrito y la defensa oral.

10. Los trabajos de investigación dispondrán de una hoja en blanco al final, a fin de que el tribunal fije allí su calificación y eventualmente sus comentarios.

17. RECURSOS NECESARIOS PARA ESTE PLAN DE ESTUDIOS

17.1 Recursos humanos docentes

Presupuestariamente hay que agregar las siguientes cátedras:

Para la carrera de Administración de Documentos y Archivos:

- Ética y Ejercicio Profesional.
- Una de estas dos: o Legislación Argentina
o Los Servicios de Archivo y los Usuarios.

Para la Licenciatura en Administración de Documentos y Archivos:

- Cinco de las seis asignaturas propuestas. La asignatura "Metodología de la Investigación Aplicada" es conducida por un profesor de cátedra a elección del estudiante.

17.2 Recursos de Equipamientos

Para la cátedra de Informática Aplicada hay sólo una computadora, lo que será conveniente ampliar el número y calidad del Hardware.

17.3 Infraestructura de aulas

Es suficiente el número de aulas existentes.

Córdoba, 12 de Junio de 1992.

BIBLIOGRAFÍA

Pertinente para este Plan de Estudios

- ♦ TANODI, Aurelio: Programa de Curso de Capacitación para Archiveros Profesionales p 96-112, en Anuario Interamericano de Archivos. Vol. XIII, 1981
- ♦ TANODI, Aurelio: La situación (status) de Archiveros en relación con otros profesionales de información en la Administración Pública de América Latina, Un estudio RAMP. París. Programa General de Información y UNISIST. UNESCO. (PGI-85/WS/13) 74 p.
- ♦ COOK, Michael: Guidelines for curriculum development in records management and the administration of modern archives. A RAMP study. París. General Information Programs and UNISIST. UNESCO. 1982. 72P. (PGI-82/WS/16).
- ♦ TANODI, Aurelio: Curso de Capacitación Archivística. (Inédito). Trabajo presentado al Comité de Formación Profesional del CIA en París, en 1980. 21 p.
- ♦ TANODI, Aurelio: Metodología de la Capacitación. (Inédito). Trabajo presentado en el coloquio sobre formación profesional de Archiveros en Buenos Aires, en 1981. 11p.
- ♦ LODOLINI, Edo: Formación Profesional de los Archiveros y Escuelas de Archi-

ística p. 57-82, en Anuario Interamericano de Archivos.
Vol XIII, 1979.

- ◆ HEREDIA HERRERA, Antonia: *Centros de Formación y Enseñanza* p. 220-223
y *Titulación, formación y enseñanza en España* p. 223-228, en *Archivística General, Teoría
y Práctica*. 5a. edición. Sevilla. Diputación Pro-
vincial. 1991. 512 p.
- ◆ BOLETIN INTERAMERICANO DE ARCHIVOS. Vol II, 1975 dedica p. 87- 101 la
enseñanza y a las Escuelas de Archivística de Iberoamérica.

Expte. No. 12/9705114

Adjts. Exptes. 12/ 9706370

12/988964

12/989873

Informe.

fs. 1-37 Proyecto Plan de Estudios de Licenciatura Archiveros.

fs. 38-43 Notas:

- Asociación de Archiveros, 16/09/96 apoya el Plan.
- Escuela de Archiveros, La Plata, 30/09/96 apoya el Plan.
- Escuela de Archiveros, San Juan, 4/11/96 apoya el Plan.
- Congreso de Archivología del Mercosur, 14/03/97 apoya el Plan.

f.44 Nota.

-Facultad de Ciencias Económicas, 30/10/96

En base a la solicitud de cursado de materias; se accede a:

- a) Derecho Constitucional.
- b) Administración en Ciencias Económicas.
- c) Psicología de las organizaciones.
- d) Sistemas y Procedimientos Administrativos, con la condición de conocimientos previos.

f. 44 Nota.

- Lic. Alejandro Moyano Aliaga, 5/08/97 solicita pronto despacho.

f. 45-51 Nota.

- Lic. Alejandro Moyano Aliaga 29/08/97 eleva el aval de las "X Jornadas de Archiveros" (Salta).

f. 53-55 Nota.

-Dictamen de Comisión de Enseñanza 8/09/97 se remita propuesta a distintos especialistas del área.

-Alicia Casas Barrán 9/09/97

-Susana Martínez (La Plata).

f. 57-58 Carta.

-Opinión de la Sra. Vilma Fung H. Lima, 18/09/97.

Propone integrar profesionales en el ramo para incorporar:

a) En el primer ciclo:

- Curso de Redacción.
- Introducción a las Ciencias Sociales.
- Realidad Nacional.
- Teoría Administrativa.
- Ética.

b) En el segundo ciclo:

- Curso de Teoría de Sistemas.
- Filosofía.
- Administración.

Opinión favorable a la Licenciatura porque jerarquizará la disciplina archivística ("No todo lo importante es concientizado" sic.) Felicita a los impulsores del proyecto por su interés en la multidisciplinariedad.

f. 60-61 Informe Sra. Susana Martínez 14/10/97.

- a) El Plan se estudió y aprobó en "I Congreso de Archivología del Mercosur".
- b) La "II Jornada de Profesores de Archivología" (La Plata). Julio de 1996 solicitó conforme Ley Federal de Educación, Córdoba logre la Licenciatura como paso primero. Caso contrario a partir del 2000 los egresados de la escuela quedan afuera de exigencias y protección de la Ley Federal de Educación.
- c) Sería la primera en el Mercosur posibilitando el ingreso a alumnos de Montevideo, Santa María, Río de Janeiro y Brasilia.
- d) Conforme con este título se podrá trabajar para acceder al "doctorado".

Opinión muy favorable y con propuesta superadora.

f.62-65 Informe Sra. Alicia Casas de Barrán, Montevideo 11/11/97.

a) Aprueba el pre-grado.

b) En cuanto a las materias para la Licenciatura:

- Observa la falta de exigencias en investigación y extensión.
- Se incorpore: ampliar Informática, Planeamiento Estratégico.

c) Resto sin observaciones.

d) Propone: tesis final conforme política de investigación en la disciplina.

Opinión favorable con propuestas.

f. 66 Dictamen de la Comisión de Enseñanza Facultad de Filosofía y Humanidades.

-Admite la solicitud.

-Crea una Comisión conformada por un miembro de la Comisión de Enseñanza, uno de Secretaría Académica y un docente de la escuela de Archiveros para revisión de la propuesta curricular.

-H. Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades 1/12/97 aprueba por unanimidad el despacho de la comisión de enseñanza.

f.67-70 Nota.

-Secretario de la facultad al Lic. Alejandro Moyano Aliaga 17/12/97 informa aprobación y solicita designación del docente.

-Lic. Alejandro Moyano Aliaga 8/05/98 designa a la Arch. Ana Leonor Szlejcher.

Comisión de Enseñanza 11/06/98 designa a titular a la Sra. Marta Sanchez y suplente a la Sra. Alicia Acín. Se incorpora la Dra. Branka Tanodi.

f.71-72 Nota Lic. Moyano Aliaga a la Decana de la Facultad de Filosofía.

-Solicita retorne el expediente para revisar:

a) Régimen de correlatividades.

b) Carga horaria.

d) Selección y distribución de contenidos básicos.

Se concluye:

a- Seis notas apoyan el Plan.

b- Tres autoridades consultadas expresan la necesidad de la Licenciatura.

c- La Comisión de Enseñanza y el H. Consejo de la Facultad aprueban la solicitud de grado.

d- Distintas propuestas para el diseño curricular y exigencias en el trabajo final.

Lunes 22 de julio de 2019.

INFORME JORNADA INTERCLAUSTRO - ARCHIVOLOGÍA

INTEGRANTES DEL GRUPO

Estudiantes

- i. Macarena Urrere Pon
- ii. Érica Aramayo
- iii. Liliana Matassini

Docentes

- i. Jaqueline Vassallo
- ii. Mariela Contreras
- iii. Aurora Ludueña
- iv. Sofia Brunero

ANÁLISIS Y REFLEXIONES SOBRE LAS ENCUESTAS

Encuesta Egresados

Ante todo, agradecer las gestiones realizadas para concretar la encuesta realizada. La elección de las preguntas y modalidad nos parecen de lo más oportunas. En el caso de los egresados, nos sorprende que sólo se hayan obtenido dos respuestas.

En relación a lo respondido, compartimos la necesidad de actualizar el contenido del plan de estudios y programas de las materias en relación a los nuevos paradigmas relacionados con la irrupción de las nuevas tecnologías.

Encuesta Docentes

No estamos de acuerdo con extender anuales las materias **Instituciones Argentinas** e **Instituciones Hispanoamericanas**, puesto que así en lugar de abordar los contenidos mínimos expresados en el Plan de Estudios (cuestiones enfocadas en la producción documental de estas instituciones) se terminarían trabajando procesos históricos, siendo que la carrera es Archivología y no Historia.

En el caso de **Selección**, estamos de acuerdo con denominarla Evaluación Documental; pero en lugar de hacerla de extensión anual, consideramos la alternativa de hacer el cursado del Taller de la materia obligatorio, no optativo como es en la actualidad.

Se agrega la propuesta consistente en que la materia **Legislación y Normativa Archivística** sea anual, manteniéndose en segundo año, absorbiendo contenido relacionado con la materia Derecho Constitucional y Administrativo; puesto que el equipo de la cátedra observa que se relacionan íntimamente.

Adherimos a la necesidad de incentivar la **investigación**, acordando que la mejor manera de hacerlo es que los profesores participen en equipos de investigación formales. Otra propuesta es instar que los Seminarios que se proponen desde las cátedras tengan una orientación más marcada hacia la investigación. También estamos totalmente de acuerdo en que es una necesidad realizar más trabajos intercátedra, siendo la investigación justamente una forma de concretarlo. Recordamos que el Plan de Estudios vigente relaciona determinadas materias, englobándolas en diferentes áreas; el trabajo intercátedra podría estar a tono con esta cuestión.

En el debate, caemos en la realidad que hay muchas problemáticas expuestas en las encuestas que se relacionan más con los **programas de cátedra** que con el Plan de Estudios en sí.

Encuesta Estudiantes

Estamos de acuerdo con la mayoría de las observaciones respondidas, no tanto con el incremento en la extensión de varias materias cuatrimestrales.

Teniendo en cuenta lo expresado sobre el Curso de Nivelación, sugerimos que se formalice la interacción que sostuvo en su momento la profesora del Curso con los profesores de las materias de primer año, para expresarles las características de la comunidad de estudiantes que comenzaría el primer año de la carrera; lo planteado deriva del “Programa Ciclos de Nivelación, seguimiento de los primeros años y articulación con la escuela media”.

También entendemos oportuno que Metodología de la Investigación pase a dictarse en tercer año y que Epistemología se pase a cuarto año.

ANÁLISIS Y REFLEXIONES SOBRE PERFIL DEL EGRESADO

En términos generales, nos planteamos los siguientes interrogantes: ¿hasta qué punto el contenido de la Licenciatura proporciona herramientas para alcanzar el perfil que se caracteriza en la Licenciatura?; ¿habría un vaciamiento de la tecnicatura?

Sobre perfil Técnico Profesional Archivero

Sugerimos incorporar “participar en el diseño e implementación de sistemas de información digital”. También modificar el ítem 5, “implementar acciones

tendientes al acceso de la información en distintos tipos de archivos. Y finalmente, quitar el ítem 12; puesto que denota un perfil decimonónico.

Sobre perfil Licenciado en Archivología

Notamos mucha diferencia con el perfil del Técnico. Sugerimos revisar todos los ítems en relación con la currícula de materias del segundo ciclo y rever algunos que podrían incorporarse en el perfil del Técnico.

REFLEXIONES SOBRE NOMBRE Y ALCANCE DEL TÍTULO

Estamos de acuerdo con las denominaciones del Título de pregrado y del Título de grado.

PROPUESTA DE NUEVOS ESPACIOS CURRICULARES

Curso / Taller sobre nociones fundamentales de historia

Propuesto y armado entre los equipos docentes de las cátedras Instituciones Argentinas e Instituciones Hispanoamericanas, a dictarse una vez finalizado el Curso de Nivelación y antes del inicio de clases para los alumnos de primer año.

Alternativa para Medios de Reproducción Documental

Cambiar su denominación, propuestas: Gestión de documentos digitales; Gestión y tratamiento de documentos digitales; Gestión de documentos en entornos virtuales. Revisar y redefinir los objetivos y contenidos mínimos que tiene la materia en el Plan de Estudios.

A su vez, pasarla al primer semestre del segundo año, complementándola con un Taller de Digitalización de Documentos que podría ser optativo. También se sugiere que el dictado de este Taller se proponga en forma conjunta entre los equipos docentes de las cátedras Archivos de Imagen y Sonido y Medios de Reproducción Documental.

Cambio de orden en el dictado de materias relacionadas a la aplicación de nuevas tecnologías

Clasificación y Ordenación de Documentos: que se dicte en el primer semestre y en el segundo semestre se dicte un Taller obligatorio específico de la materia.

Procesamiento de datos: que pase a dictarse en primer año en lugar de segundo. Consideramos que ésta materia debe tener un cambio radical en su totalidad y que tenga una interrelación con las materias de Medios de Reproducción Documental y Archivos de Imagen y Sonido.

Medios de Reproducción Documental (ya reformulada en cuanto a denominación, objetivos y contenidos mínimos) que se dicte en segundo año en lugar de tercero.

Sistemas y Redes de Archivos: revisar objetivos y contenidos mínimos, que se dicte en tercer año en lugar de cuarto.

Unificar en Tecnicatura las materias relacionadas a Derecho y Legislación

Unificar los contenidos de las materias Legislación y Normativa Archivística con los de la cátedra Derecho Constitucional y Administrativo, manteniendo el cursado en segundo año, con extensión anual. Se podría cambiar la denominación de la materia, con un nombre que refleje la amplitud de contenidos.

Alternativas para materias en ciclo Licenciatura

En lugar de Derecho Constitucional y Administrativo, una cátedra orientada a estadística y perfiles de usuarios en los Archivos.

En lugar de Sistemas y Redes de Archivos (que sugerimos pase al primer ciclo) una cátedra que aborde la gestión de instituciones archivísticas en entornos virtuales.

Córdoba, 4 de abril de 2022

A la Directora y al Consejo de la
Escuela de Archivología. UNC

Por la presente la Comisión de modificación /actualización del Plan de Estudio, que se creó en febrero del año 2021, comunica lo realizado durante ese año lectivo, en un Informe que se adjunta.

Lamentamos la demora de su entrega y quedamos a disposición de los Miembros del Consejo para cualquier aclaración al respecto.

Sin otro particular les saludan los miembros de la Comisión

Prof. Zulma Cejas

Prof. Ruth Gómez

Prof. Natalia González

Egresada Emilse Gudiño

Egresada Liliana Matassini

Informe de la Comisión Plan de Estudio

La Comisión se dirige a la Dirección y al Consejo de Escuela para comunicar que, sus miembros consideraron necesario conocer los diferentes Planes de Estudio de Archivología en nuestro país, a nivel universitario y terciario, de allí que se adquirieron los siguientes planes:

	Institución	Título	Modalidad
1	Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Política y Gobierno	Estudios Avanzados en Gestión Documental y Administración de Archivos Públicos	2 semestres y 8 módulos
2	Universidad Nacional de Tres de Febrero	Diplomatura en Archivística y Gestión documental. 2021	8 meses. 288 horas reloj. Modalidad a Distancia.
3	Universidad Nacional de La Matanza	Tecnicatura Superior en Administración de Documentos y Archivos. 2006	3 años
4	Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras	Especialización en Archivología (orientación)	
5	Universidad Autónoma de Entre Ríos	Licenciatura en Archivología (grado) Técnico archivero (pregrado)	4 años Licenciatura 3 años Tecnicatura
6	Universidad Provincial de Córdoba. Facultad de Arte y Diseño	Gestión de Documentos y Archivos	4 módulos
7	Universidad Nacional de la Rioja. Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación	Tecnicatura Universitaria en Administración de Documentos y Archivos (pregrado)	3 años Tecnicatura
8	Universidad de San Juan. Facultad de Filosofías, Humanidades y Artes. Departamento de Historia	Licenciatura en Archivología (grado) Técnico Universitario en Archivística (pregrado)	5 años Licenciatura 3 años Tecnicatura
9	Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades	Licenciado en Ciencias de la Información. Orientación en Archivología (grado) Archivista (pregrado)	5 año Licenciatura 3 año Archivistista
10	Universidad FASTA. Facultad de Ciencias Jurídicas	Licenciatura en Archivología (grado)	2 años (se requiere un título terciario)
11	Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº8. Terciario no Universitario. La Plata	Tecnicatura Superior en Administración de Documentos y Archivos (pregrado)	3 años Tecnicatura

Los Planes de Estudio con una tecnicatura de tres años y licenciatura de uno o dos años, cuentan con una estructura similar a nuestra Carrera, con materias anuales o semestrales, aun en aquellas en donde la Archivología es una orientación (Universidad Buenos Aires o Universidad del Nordeste).

Notamos que un alto porcentaje de las denominaciones de las materias también son similares, a excepción de: principios básicos para la gestión de documentos electrónicos, recursos y servicios de información, gestión en unidades de la información, derecho público y privado, estructura legal y dinámica de archivos, estadística, semiótica de la imagen, sistema de recuperación de la información. Más allá de sus nombres, se debería conocer los contenidos mínimos para poder evaluar si algunas de ellas podrían ser significativas, para tenerlas presentes al reestructurar el Plan de Estudio.

También queremos destacar que en las reuniones realizadas, la Prof. Zulma Cejas propuso, contar con materias pedagógicas, en un nuevo Plan de Estudio, lo cual se fundamenta en el hecho que cada vez hay más universidades y terciarios, que enseñan la Carrera, y que la Escuela de Archivología (UNC) es pionera en el país, cuyos **profesores y egresados** han participado en la formación de docentes (Universidad de Entre Ríos) o enseñan en otras universidades (Universidad de La Rioja) y así se permitiría sumar al perfil profesional: la docencia. Además, dado que las empresas buscan personal con amplios conocimientos en inglés, dicha profesora sostiene que esa materia debe estar de primero a quinto año.

A su vez, se adquirió el Plan de Estudio de la Universidad de la República (Uruguay), que posee una Licenciatura en Archivología, con una estructura modular, es decir, presenta un diseño actualizado que profundiza las trayectorias de la formación integral del estudiante, por ello sugerimos tenerla en cuenta para un nuevo Plan de Estudio de la Carrera.

Plan de Estudios de la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines (EUBCA) Universidad de la República (Uruguay)

MÓDULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICO-CONCEPTUALES Y CONTEXTO DE LA DISCIPLINA Y LA PROFESIÓN.

CONTENIDOS BÁSICOS: Problemas de Filosofía de la Ciencia, la estructura del método científico, el progreso científico. Las concepciones clásicas de la ciencia. El giro historicista. Las propuestas postkuhnianas. Fundamentos teóricos y metodológicos de la Archivología; abordaje desde una triple perspectiva: conceptual, histórica e interdisciplinar. Evolución: desde la práctica inductiva, funcional y empírica hasta la ciencia de los archivos. Relación con las Ciencias de la Documentación e Información en el contexto de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Carácter interdisciplinario dentro del marco de las Ciencias Sociales; relación con las ciencias de la administración, de la información y ciencias y técnicas historiográficas. Impacto de las TIC en el quehacer archivístico. La legislación archivística en el Uruguay. Archivos y Derechos Humanos. La formación profesional, la ética del archivólogo y su función social, como garantes de los derechos ciudadanos y la memoria histórica.

EJEMPLOS DE UNIDADES CURRICULARES QUE LO COMPONENTEN: Introducción a la Archivología y Ciencia de la Información; Introducción a las Ciencias Sociales; Introducción a la Epistemología; Archivología y comunidad.

MÓDULO 2: GESTIÓN DOCUMENTAL Y SISTEMAS ARCHIVÍSTICOS

CONTENIDOS BÁSICOS: Antecedentes, evolución, conceptos, principios, métodos, modelos, instrumentos, normas, marcos y fundamentos teóricos, rol de las TIC en la gestión documental, contextualización y construcción de soluciones de la realidad archivística. Evolución y análisis de las instituciones y su vinculación con las estructuras económicas, sociales y políticas en torno a las cuales fueron definiendo la administración del estado uruguayo.

Características y fundamentos de la planificación de la producción de documentos incluyendo la intervención de los archivos administrativos en la gestión documental como recurso de información, hasta la disposición final vinculado al marco jurídico vigente. Incorporación de los procesos de valoración de documentos como instancia previa al ingreso a los archivos históricos, custodios del patrimonio documental. Promoción de la extensión archivística a través de programas que fomenten el conocimiento, utilización, acrecentamiento y preservación del patrimonio documental para el fomento de una ciudadanía más informada y comprometida consigo misma y las instituciones.

EJEMPLOS DE UNIDADES CURRICULARES QUE LO COMPONEN: Gestión documental. Archivos históricos. Evaluación documental. Historia institucional. Introducción al Derecho Público. Servicio de extensión archivística.

MÓDULO 3: DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

CONTENIDOS BÁSICOS: Principios, marcos teóricos-conceptuales y evolución histórica de la organización (clasificación y ordenación) y de la descripción de los documentos de archivo, concebidos como parte de una realidad integral. Normativa nacional e internacional para la descripción archivística. Sistemas de organización (clasificación y ordenación). Fondo, agrupaciones documentales y colecciones. La dimensión virtual. Método descriptivo. Instrumentos de organización y descripción documental: cuadro de organización y cuadro de clasificación de fondos; inventarios, catálogos, guías e índices. Documentos multimedia. Aplicación, evaluación y revisión de sistemas de organización del conocimiento. Teoría y metodología facetada. Análisis de contenido e indización. Puntos de acceso. Vocabularios controlados. Tesauros. Taxonomías. Elaboración de resúmenes. Indización automática. Índices permutados. Herramientas de búsqueda en la web. Corrientes en Terminología. Metodologías del trabajo en Terminología. Bancos de datos terminológicos. Desde una dimensión teórico-práctica se analizarán situaciones y casos que permitan integrar los conocimientos y soluciones del tratamiento técnico de los fondos de archivo de acuerdo con las necesidades de los usuarios, la disponibilidad de recursos y herramientas materiales y técnicas, así como las características de los documentos.

EJEMPLOS DE UNIDADES CURRICULARES QUE LO COMPONEN: Organización documental. Descripción documental. Documentación audiovisual. Indización. Condensación o resúmenes. Recuperación de información. Formatos. Metadatos. Talleres integradores de análisis de información.

MÓDULO 4: POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN

CONTENIDOS BÁSICOS: Teorías de la administración; organización y estructuras. Gestión de recursos humanos y financieros, mejora de la gestión, herramientas para el análisis y mejora de los procesos. Arquitectura de archivos, planificación y diseño de edificios para distintos tipos de archivos. Mobiliario y equipamiento. Climatología. Integración y cooperación de unidades de información. Gestión de la información y gestión de la información en las organizaciones. Planeamiento: políticas, planes, programas y proyectos. Los paradigmas en la teoría del planeamiento. Planeamiento estratégico y operativo. Investigación-acción. Gestión de proyectos. Mercadeo de servicios de información. Evaluación de archivos. Preservación de bienes culturales. Factores de riesgo. Deterioro, manipulación, almacenamiento, montaje y restauración documental. Gestión de desastres. Fundamentos teórico- metodológicos, objetivos y evolución de la conservación preventiva. La Sociedad de la Información y las políticas nacionales de información en el contexto de las políticas públicas sociales.

EJEMPLOS DE UNIDADES CURRICULARES QUE LO COMPONEN: Administración de unidades de información; Planeamiento en el área de la información; Talleres por tipos de unidades de información archivística. Evaluación de archivos. La Sociedad de la Información y las políticas públicas de información dirigidas a la ciudadanía. Conservación preventiva. Restauración documental.

MÓDULO 5: INVESTIGACIÓN EN LA CIENCIA DE LA INFORMACIÓN

CONTENIDOS BÁSICOS: Estadística descriptiva. Paradigmas metodológicos en las Ciencias Sociales. Metodología y técnicas de investigación en Ciencias Sociales. Construcción del objeto de estudio en Archivología/Ciencia de la Información y marcos teóricos específicos. Diseño y análisis cuantitativo y cualitativo. Uso de paquetes informáticos para análisis cuantitativo y cualitativo. Técnicas y herramientas de investigación histórica. Problematización de las cuestiones centrales de la disciplina. Temáticas correspondientes a las líneas básicas de investigación establecidas y a los proyectos desarrollados y en curso en el campo disciplinar específico; por ejemplo: aspectos sociológicos de los sistemas de información, necesidades y comportamientos de información, modelos de flujo, comunicación, búsqueda y acceso de información, estudios de usuarios y de comunidad, modelos de recuperación de información, lenguaje y terminología, metodología e investigación en terminología.

EJEMPLOS DE UNIDADES CURRICULARES QUE LO COMPONEN: Estadística. Metodología de la investigación social. Estudios de usuarios. Técnicas de investigación histórica. Paleografía y Diplomática. Terminología.

MÓDULO 6: DOCUMENTACIÓN DIGITAL Y APLICACIÓN DE LAS TIC

CONTENIDOS BÁSICOS: Estructuras de datos. Diseño de algoritmos. Arquitectura de computadores. Sistemas operativos. Archivos (datos) digitales. Digitalización de documentos. Ingeniería de software. Sistemas de información. Fundamentos de bases de datos. Modelización. Software, sistemas y aplicaciones web para el trabajo en unidades de información, con énfasis en el software libre y el acceso abierto. Licenciamiento. Sistemas integrales de bibliotecas. Gestión de colecciones digitales. Repositorios digitales. Gestión de documentación audiovisual. Publicación electrónica. Mapas conceptuales y mentales, tesauros, ontologías, metabuscadores. Exposiciones virtuales.

Sistemas de información geográficos y sus metadatos. Tratamiento de archivos. Sistemas de gestión de proyectos. Mundos virtuales; referencia virtual. Lenguajes de marcado. Fundamentos de redes. Web 2.0, web semántica y sus evoluciones. Seguridad en redes y seguridad de la información, preservación digital. Gobierno electrónico. Infraestructura Digital Espacial. Arquitectura de la información, usabilidad, accesibilidad, recuperación en buscadores, cibernetría, internet invisible, libros electrónicos y otros soportes.

EJEMPLOS DE UNIDADES CURRICULARES QUE LO COMPONEN: Introducción al Procesamiento automático de datos. Bases de datos. Redes y sistemas. Gobierno electrónico. Sistemas de gestión de contenidos. Sistemas integrados de gestión de bibliotecas. Información geográfica. Arquitectura de la información y diseño informacional en la web. Metadatos y gestión electrónica de documentos. Preservación digital y metadatos de preservación.

MÓDULO 7: DISCIPLINAS COMPLEMENTARIAS

CONTENIDOS BÁSICOS: Este módulo está integrado por una oferta heterogénea de contenidos pertenecientes a los ejes curriculares Teórico-contextual y Metodológico-instrumental, que complementan la formación y contribuyen a perfilar la trayectoria elegida por el estudiante. Confluyen en él distintos campos temáticos y aborda un conjunto de herramientas y conocimientos generales requeridos para la adecuada comprensión de los fenómenos y procesos involucrados en el tratamiento, gestión y transferencia de información, poniendo al futuro profesional en mejores condiciones para abordar problemas del campo de la información e interactuar con la realidad concreta. Son ejemplo de estos contenidos: lectura y comprensión de textos del campo disciplinar y profesional en inglés, análisis histórico del contexto social, económico, institucional y espiritual en el cual se procesa la construcción del conocimiento científico. Factores que determinan y definen las culturas, en especial las latinoamericanas y la uruguaya. Evolución del pensamiento humanístico a través de diferentes épocas y civilizaciones.

EJEMPLO DE UNIDADES CURRICULARES QUE LO COMPONEN: Inglés técnico. Otros cursos instrumentales de idiomas. Historia de las ideas. Proceso cultural del Uruguay. Historia de la Ciencia.

MÓDULO 8: ACTIVIDADES INTEGRADORAS

UNIDADES CURRICULARES QUE LO COMPONEN: • PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

Durante el 3º y 4º año de la carrera, el estudiante realizará prácticas en unidades de información de ámbitos sociales y productivos. Se trata de una actividad formativa integradora, de carácter obligatorio, mediante la cual los conocimientos, aptitudes, destrezas y habilidades adquiridos en los cursos se aplican a la realidad del ámbito laboral (profesional o académico). En ella se articula la formación teórica con el futuro ejercicio profesional. Totalizarán un mínimo de 18 créditos obligatorios. Son sus principales objetivos: • Promover, mediante un espacio de estudio e intervención, la integración disciplinar y profesional. • Aplicar el conocimiento teórico-práctico al contexto sociocultural real, conectando el mundo académico universitario con la sociedad y promoviendo durante el proceso formativo una praxis ética, crítica y reflexiva y el cumplimiento de la responsabilidad social de todo universitario, específicamente, en las áreas de competencia profesional. • Contactar al estudiante con el mercado de trabajo, insertándolo en la realidad y en la dinámica del funcionamiento diario en que desarrollará su futura actividad profesional. •

Contribuir a la apertura de espacios innovadores del campo profesional. • Profundizar la integración de las funciones universitarias, articulando la enseñanza, la investigación y la extensión. Las prácticas curriculares se realizarán principalmente en unidades o centros establecidos mediante acuerdos, pero además de desarrollarse en estos espacios institucionales, podrán cumplirse en el marco de proyectos o programas específicos de docencia, investigación o extensión, o en los espacios de formación integral en los que se articulan y relacionan dialécticamente las tres funciones de la UDELAR. Cada práctica se iniciará con un plan de trabajo presentado por el estudiante a la unidad curricular de práctica. Su desarrollo será planificado, coordinado y supervisado por egresados del servicio en que se realiza y por el docente tutor de prácticas. Culminará con la presentación de un informe final por parte del estudiante, con contenido y características pautadas. La evaluación de la actividad se realizará en base al desempeño informado por el egresado supervisor y el informe final elaborado por el estudiante. La implementación y gestión de las prácticas para ambas carreras se reglamentará específicamente y en documento aparte.

• TRABAJO MONOGRÁFICO FINAL DE GRADO

Una unidad curricular específica del Plan de Estudios lo constituye el trabajo monográfico final realizado a partir del 7º semestre en régimen de Seminario – Taller. Consiste en el diseño y realización de un proyecto de carácter formativo que constituya un aporte al área de la Ciencia de la Información, la presentación de un informe con formato monográfico y la defensa oral del mismo. La temática a abordar podrá contemplar las tres funciones universitarias y generar espacios de articulación e integración enseñanza-extensión-investigación. El trabajo monográfico será de carácter individual o grupal, con un máximo de tres integrantes por grupo.

Quedamos a disposición de aquellos docentes que tengan interés en los Planes de Estudios mencionados.

Miembros de la Comisión

Prof. Zulma Cejas

Prof. Ruth Gómez

Prof. Natalia González

Egresada Emilse Gudiño

Egresada Liliana Matassini